

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 3

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 796 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 30-martda ruxsat etildi.

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Экологические и альтернативные заполнители для бетона в условиях Узбекистана.....	10
Акрамов Хуснитдин Ахрарович, Тохиров Жалолiddин Очилович, Самадов Хомид Самандарович	
Investitsion marketingni rivojlantirish asosida mintaqa investitsiya jozibadorligini oshirish	16
Ahmedov Alim Babaniyozovich	
O'zbekistonda yashil budjetlashtirish, energiya samaradorligi va issiqxona gazlari emissiyasi.....	22
Pulatov Dilshod Haqberdiyevich, Qulliyev Ulug'bek Mirzayevich, Mamanov Alisher	
Development of the Digital Economy as a Trigger of the Economic Growth of the New Uzbekistan.....	28
Luiza Sayfullovna Makhmutkhodjaeva, Umarova Shahnoza Akbarovna	
Oliy o'quv yurtlarida matematik statistikani o'qitishning xususiyatlari.....	34
Shamsiyev Damin Najmiddinovich, Aymatova Farida Xo'razovna	
Turizm tadbirkorlikning o'ziga xos xususiyatlari	37
Mardonova Dilafuz Kosimovna	
Oziq-ovqat xavfsizligi ta'minoti: O'zbekistonda mayonez importini notarif tartibga solish va ichki ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	41
Muratova Shohista Nimatullayevna, Nomozov Azizbek Xayrulla o'g'li	
Mamlakatimizga xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qimmatli qog'ozlar bozorining o'rni va roli	46
Akramov Azamat Ramziddinovich	
Mamlakatning iqtisodiy va ekologik rivojlanishida elektromobil sanoatini rivojlantirishning ahamiyati	53
Iminov Mahmudjon Azimjon o'g'li	
Hududiy eksport salohiyatini oshirishning marketing strategiyasi.....	60
Jiyamuratov Rustam Nuriddinovich	
Turistik kompaniyalar moliyaviy barqarorligini baholash usullarini takomillashtirish kompaniya moliyaviy barqarorligini ta'minlashning muhim mezonini.....	65
Jo'rayev Behzod Nuraliyevich	
Iste'molchilarni xulq-atvori modellari asosida marketing strategiyalarini shakllantirish.....	70
Kutbitdinova Moxigul Inoyatovna	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	75
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda investitsiyalarning o'rni.....	80
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi	
Innovatsion menejment va raqamli transformatsiyalarni joriy etishning metodologik asoslari.....	84
Quldoshev Asliddin Tursunovich	
Strategik boshqaruvda xususiy kapital samaradorligini baholash.....	89
Nasriyeva Zebiniso A'zam kizi, Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
Mintaqalarni innovatsion rivojlantirish istiqbollari tashkiliy tuzilmalarini takomillashtirishni boshqarish yo'llari	100
Xodjamuratova Gulbaxar Yuldashevna	
Meva-sabzavot eksporti barqarorligini ta'minlashning ekonometrik tahlili	105
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Зарубежный опыт активизации экономической активности домохозяйств.....	111
Бердиев Гайрат Ибрагимович, Маликова Севинч Телман кизи, Люсииков Артемий Александрович	
The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth: A Case Study of Uzbekistan.....	116
Abdulla Ibragimov, Keldiyorov Shakhriyor Ilyos O'g'li	

Mintaqada sanoat ishlab chiqarish rivojlanishining kambag'allikni qisqartirishdagi ahamiyati	121
Abdullayev Habibullo Asadulla o'g'li	
Global iqtisodiyot sharoitida islom moliyasi mezon va tartiblarini joriy etishdagi muammolar va yechimlar	125
Abduvosidova Gulandom Abdurashid qizi	
Amerika Qo'shma Shtatlari tajribasida biznes subyektlarini toifalarga ajratish amaliyotining xususiyatlari	131
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlanish yo'llari.....	135
Axmedova Nafisa Amirddin qizi	
Strategic directions of integration of Uzbekistan into the international hospitality industry	140
Bekmurodova Laylo Tursunmamatovna	
Surxondaryo viloyatida parrandachilikni rivojlantirish ko'rsatkichlarini prognozlash va modellashtirish.....	144
Bobomuratov Imomqul Islamovich	
Mamlakatimizda chorvachilik mahsulotlarini yetishtirishning hozirgi holati va uning tahlili.....	149
Talipova Dilfuza Nabiyeвна	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish.....	154
Erkinxojiev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
Analysis of the Influence of Macroeconomic Indicators on State Budget Tax Revenue	158
Meyliev O. R., Gofurova K.	
Mahalliy budjet xarajatlarini hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri.....	166
Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
Influence of Digital Technologies on Economic Growth of the Republic of Uzbekistan.....	170
Igamberdiyeva Kunduz Ergashevna	
Transmilliy kompaniyalarning tashqi bozorlar uchun marketing strategiyalari va marketing tadqiqotlarini o'tkazish amaliyoti	174
Jo'rayeva Zilola Turobovna, Saidova Dilnozaxon Odiljon qizi	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	178
Kamilova Iroda Xusnitdinovna	
Korxonalarda inqirozga qarshi moliyaviy boshqaruv tizimini takomillashtirish	183
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Tijorat banklari faoliyatida onlayn tizimlarining tutgan o'rni va ularning rivojlanishi.....	188
Raxmataliyev Muzaffar Eshdavatovich	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik faoliyatining ta'sirini baholashning nazariy asoslari	194
Fayziyeva Dilsuz Bahodirovna	
O'zbekiston Respublikasini "yashil" iqtisodiyotga o'tish samaradorligini oshirish.....	200
Mirzayev Bexruz Abdulla o'g'li	
Andijon viloyatida kambag'allik darajasini qisqarishiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlar	214
Musaeva Ziyoda Allayarovna	
O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi eksportida marketing muammolari	218
Musyeva Shoirazimovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Respublikamizda parranda bosh sonining hozirgi holati va uning istiqbollari.....	223
Akramova Nargiza Axrorovna	
Menejmentda ishbiarmonlik kommunikatsiyalaridan foydalanishda optimal strategiyalarini qo'llash shart-sharoitlari.....	227
Narzullayeva Gulchehra Salimovna, Shadiyeva Madina Djaloliddin qizi	
Raqamlashtirish sharoitida innovatsion faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari	231
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
O'zbekistonda masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirishdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	235
Nurmuxammedov Matlab Yunusovich	

Davlat aktivlarini samarali boshqarish hamda nazorat qilishni takomillashtirish.....	240
Mirzayev O., Nazarov G'ayrat Olim o'g'li	
Talabalarning oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	246
O. U. Shomurodov, Z. U. Uroqov, A. T. Ablahatov, A. A. Suyarov, J. S. Urazov	
Methodological Aspects for Branding in Private Schools.....	251
Odilova Sitora Sayfitdin qizi	
Совершенство процедуры оценки эффективности и результативности расходов государственного сектора.....	256
Олимов Элёр Фазлиддин угли, Искандаров Суннатилло Бахриддин угли	
Logistika xizmatlari samaradorligini oshirishda blokcheyn texnologiyalardan foydalanish	261
Rajabov Orzujon Mamasoliyevich	
Markaziy Osiyoda energetika bozorini rivojlantirishning kelgusi istiqboli va imkoniyatlari.....	267
Saidov Mash'al Samadovich, Umarova Irodaxon Nuraliyevna	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda sug'urta bozorining innovatsion usullaridan foydalanishning konseptual asoslari	275
Narzullayeva Gulchehra Salimovna, Saidova Dilnozaxon Odiljon qizi	
Oliy ta'limda boshqaruv strategiyalari va ularni amalga oshirish mexanizmi.....	279
Saidqulova Firuza Farmonovna	
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromadlarini soliqqa tortishning o'ziga xos xususiyatlari	283
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
O'zbekiston Respublikasidagi mavjud suv resurslarining iqtisodiy holati tahlili	288
Shanazarova Gulyora Baxtiyarovna	
Tijorat banklari kredit risklarini kamaytirish yo'llari.....	294
Tulkinova Maftuna Anvarbek qizi	
The use of Intellectual Systems in the Improvement of the Educational Process Management System in Higher Educational Institutions.....	303
Umarova Dilfuza Rakhmatilla qizi	
Oliy ta'lim tizimida yangi iqtisodiy mexanizmlarni shakllantirish.....	307
Xakimov Dilshodjon Rahmonaliyevich	
Global iqtisodiy sharoitida moliyaviy hisobotlar auditida muhimlikni baholashni xalqaro stanadartlar asosida takomillashtirish.....	311
Xasanova Nasiba Tolliboy qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni tashkil etish istiqbollari.....	314
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Oliy ta'lim muassasalarida gibril bulut xizmat modelini qo'llash mexanizmini ishlab chiqish	319
Zaripov Bahodir Bobomurod o'g'li	
Роль инвестиций в системе железнодорожного транспорта в Республике Узбекистан	325
Акбарова Лайло Упашевна	
Gidrotexnik inshootlar betonlarini samaradorligini tahlil qilish va oshirish natijalari.....	330
Asqarov B. A., Karimov M. U., Xolmirzayev S.T., Obidjonov J. T.	
Maxsus iqtisodiy zonalar hududiga jalb etilgan investitsiyalar to'g'risida	334
Davlayev G'olib Ashurovich	
Yangi xizmat turi xizmatlar sohasini innovatsion boshqarishning metodologiyasi	337
Djurayeva Dilnoza Davron qizi	
Mintaqalar innovatsion salohiyatini baholashning uslubiy yondashuvlari.....	343
J. A. Ismatullayev, D. X. O'rinov	
Milliy qayta sug'urtalovchilarning xalqaro sug'urta bozoriga kirib borishi va kutilayotgan xavf-xatarlar	348
Jorabayev Jasur Abduraxmanovich	

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tovarlar auditi natijalarini auditorlik hisobotida aks ettirish tartibi	354
Ibragimov M. M., Ergashev O. F.	
Turistik destinatsiyalarni tashkil etish va rivojlantirishning xorijiy tajribalari	358
Karimov Anvar Aktam o'g'li	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	362
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Iqtisodiy xavfsizlikning institutsional tizimini tadqiq etishga uslubiy yondashuvlar.....	367
Mamatov Axmetjon Atajanovich, Allaberganov Zakir Gayibovich	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari	373
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Paxta-to'qimachilik klasterlari eksport faoliyatini rivojlantirishning xorij tajribasi.....	380
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirish muammolari va dolzarb vazifalari	386
Musyeva Shoira Azimovna	
Устойчивый и инклюзивный рост: взаимосвязь экономического прогресса с социальным равенством и экологическим управлением	390
Нодирбек Холбаев	
Mintaqalarni investitsion jozibadorligini taraqqiyot strategiyasiga ta'sirini statistik baholash.....	396
Nuriddinov Zufar Akbarovich	
Финансирование каракулеводства: преодоление финансовых вызовов в пустынных регионах Узбекистана	402
Нуриллаев Жамолиддин Ярашевич	
O'zbekiston investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish.....	408
Oybek Elmuratov	
Intellectual mulkning iqtisodiy mazmuni va tarixiy rivojlanish bosqichlari	411
Maxmudova Nargiza Davlyat qizi	
Implementation and use of Digital Technologies in Logistics Abstract.....	416
Kushakova Mamura, Koshakova Mukhlisa Surat qizi	
Innovatsion iqtisodiyot tushunchasining mazmun mohiyati	421
Abduqahorov Bekzod O'tkir o'g'li	
Raqamlashtirish iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshligini oshirish omili sifatida.....	426
Mamajonova Durdonahon Mamaruzi qizi	
O'zbekistonda tashqi savdoni notarif usullar orqali tartibga solishning mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri.....	431
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Инновационные методы переработки горных отходов для экологической устойчивости в Узбекистане	437
Аскарлов Бахтиер Аскарлович, Собирова Мукаддас Хамидуллаева	
Опыт зарубежных стран по стимулированию производства сельскохозяйственной продукции и перспективы внедрения в Узбекистан.....	442
Холиков Сулаймон Уткир угли	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda strategik boshqaruv hisobini tashkil qilishning uslubiy jihatlari.....	447
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini moliyalashtirishni statistik tahlili.....	452
Sayfullayev Siddik Nosirovich	
Sug'urta tashkilotining innovatsion risklarini baholash.....	457
Sattorov Shoxrux Maxmudjon o'g'li	

Kapital bozori rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari	462
Turdiyeva Uzayda Omirbayevna	
Адаптивный искусственный интеллект в управлении человеческими ресурсами.....	469
Хайдарова Малика Шокирджановна	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mablag'lardan samarali foydalanishga xizmat qiluvchi zamonaviy va istiqbolga mo'ljallangan huquqiy asoslarning yaratilganligi to'g'risida.....	478
Xayriddinov Shuxrat Botirovich	
Investitsiya loyihalariga ta'sir qiluvchi risklarni sifat jihatdan baholash usullarining o'ziga xos xususiyatlari	482
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Tijorat banklari tomonidan investitsion loyihalarni kreditlash tartib va ularni takomillashtirish yo'llari	491
Yunusova Ozoda Anvarjon qizi	
Hududlar iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda soliq salohiyatini oshirishning nazariy jihatlarini	498
E. N. Raximov	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	504
Avazov Iloxom Ravshanovich	
Inson resurslarini boshqarishning innovatsion usullarini joriy etish vositalarini ishlab chiqish.....	509
Djuraeva Guzal Shavkatovna	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish.....	513
Erkinxojiyev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
Korporativ qimmatli qog'ozlar asosida korxonalarni moliyalashtirishning ilg'or xorij tajribalari.....	517
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
The impact of corporate governance on firm performance and financial stability	524
Muhammadyor Yunusov	
Mintaqalarda kamg'allik darajasini pasaytirish va xorij tajribasidan foydalanish yo'llari.....	537
Musulmonova Shahlo Nasriddinovna	
Makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash soliq ma'muriyatchiligini samarali tashkil etish yo'llari	541
Mutalova Dilorom Maxamadjanovna, Kenjaboyeva Nigina	
Iqtisodiy savodxonlik hamda tadbirkorlik qobiliyati o'rtasidagi to'g'ri nisbatdagi bog'liqlik munosabatining fundamental asoslari.....	544
Tuxtayeva Muyassar Shovkat qizi	
Korxonalarning bankrotlik riskini baholashning xalqaro modellari.....	550
Umarova Hulkar Umidulloevna	
O'zbekistonda korxonalar boshqaruvida kadrlar salohiyatidan foydalanish amaliyotini rivojlantirishning xorij tajribasi	555
Do'stova Aziza Qahramonovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida boshqaruv tizimining xususiyatlari.....	559
Iroda Majidova	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning muhim xususiyatlari	565
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing tadqiqotlarini asosiy yo'nalishlari	569
Tuychiyeva Vasila Faxriddin qizi	
"Зелёная экономика" как фактор повышения экономического роста страны.....	573
Тураева Адиба Икрамовна	
Oilada sarf-xarajatlar samarasiga erishishning muhimligi.....	580
Xasanov Rustam Rabimovich	
Aholi farovonlik darajasidagi farqlarni tartiblash yo'nalishlari.....	583
Xasanov Rustam Rabimovich, Turdiyev Zoxidjon Rustamovich	

Совершенствование оценки стоимости объектов недвижимости в Узбекистане на основе зарубежного опыта.....	588
Хомитов К. З., Халилова Л. Ш.	
Mamlakatimizda qishloq xo'jaligida kooperatsiya munosabatlarini rivojlantirishda xorij tajribalaridan foydalanishning ahamiyati.....	594
Choriyeva Nigina Kaxramonovna	
Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'llari	598
Alimbayeva Sevara Alimbayevna	
Yengil sanoatni rivojlanishida Germaniya tajribasi.....	601
F. Jumaniyazova, G'ulomov Ibroxim Rustam o'g'li	
The efficiency of usage of Islamic finance instruments in security market.....	607
Khasanov Umarbek Begmat ugli	
Tadbirkorlik subyektlari eksportini rivojlantirishda raqamli platformalardan foydalanishning xorijiy tajribalari va ulardan foydalanish yo'llari.....	613
Mamasoatov Dilshod Ravshanovich	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini tashkil qilinishining hozirgi holati va muammolari	621
Nutfulloev Tolib G'olib o'g'li	
Mehnat bozorida raqamli texnologiyalardan foydalanish metodologiyasini takomillashtirish	627
Maxammadiyev M. M.	
Ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish sharoitida mahsulot tannarxini optimallashtirish asoslari.....	632
Narzullayeva Gulchehra Salimovna	
Elektron pullarni rivojlantirish yo'llari	636
Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Egamberganov Mirzabek Odilbek o'g'li	
Загрязнение окружающей среды в Узбекистане: проблемы, причины и пути решения	644
Ишонкулова Феруза Асатовна, Шукуров Тимур Умидович	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarini transformatsiyalash modeli orqali takomillashtirish	649
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyeвна	
Land Tax Received From Individuals and its Share in the Budget of the Republic of Uzbekistan	656
Hakimov Feruz Khurshid ugli	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyot va iqlim o'zgarishi bilan bog'liq xarajatlar tahlili.....	659
Isaxonova Ruxshona Muzaffar qizi, Sharapova Mashxura Azadovna	
Qurilish xizmatlari ma'lumotlar tizimini takomillashtirish imkoniyatlari.....	665
Nurfayziyev Zayniddin Boymurodovich, Nurfayziyev Elyor Zayniddinovich	
Ipotekali kreditlashni rivojlantirishning xorijiy davlatlar tajribasi va uni O'zbekistonda tatbiq etish yo'llari	670
Turdiyev Shaxriddin Erxonovich	
Suv resurslaridan foydalanishda xorij tajribalari	675
Berdiyev Anvar Abdivaliyevich	
Auditda yetarli va mos dalillarni to'plash tartibi	681
Meliyev Isroil Ismoilovich	
"Yashil" iqtisodiyot konsepsiyasining shakllanishi va rivojlanishi.....	686
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	692
Xolmuradov Raxmatilla Ne'matillaevich	
O'zbekiston mahsulotlarining tashqi bozordagi raqobatbardoshligi xususiyatlari va onlayn platformalar.....	699
Baymuradov Shoxrux Maxmudovich	
Factors affecting investment attractiveness in the global investment landscape.....	704
Otaboev Akhmed Makhsudbek o'g'li, Juliana Juliana, Fazliddin Nasriddinov	

Xalqaro migratsiyaning O'zbekiston mehnat bozori va inson kapitaliga ta'siri.....	709
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Анализ и оценка естественного освещения помещений образовательных учреждений.....	714
Пирмухамедова Шахноза	
Актуальные вопросы укрепления доверия населения к банковской системы Республики Узбекистан...	719
Рузибоева Нилуфар Тулкин кизи	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	725
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Iqtisodiyotni rivojlantirishda erkin iqtisodiy zonalarini tashkil etishning afzalliklari va muammolari	730
Axmedova Dilbar Buronovna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda sog'liqni saqlash muassasalarini moliyalashtirishning mohiyati.....	734
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Oziq-ovqat sanoatini tashkiliy-iqtisodiy jihatdan rivojlanti-rishning nazariy asoslari	737
Muxtorova Madina Azamat qizi	
Ipoteka kreditlari sohasidagi islohotlar va kelajakdagi istiqbollari	741
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari	746
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
Budjet ijrosini samarali ta'minlashda davlat xaridlarining ahamiyati.....	752
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li, Fayzullayeva Zilola Ravshanovna	
Aholi sog'ligi – milliy boylikning tarkibi va jamiyat taraqqiyotining muhim shartidir.....	763
Djumabayeva Shaira Xalillayevna	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari: hisob siyosati.....	769
Rizayev Nurbek Kodirovich, Mamatova Charos Shavkiddinovna	
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsion muhitning o'рни	778
Valiyeva Sayyora Xushbaqovna	
Davlat ishtirokidagi korxonalarda korporativ ijtimoiy mas'uliyat ("Rossiya temir yo'llari" OAJ misolida).....	784
Xidirova Marg'uba Rustamovna, Saidqulov Avazbek Botirqul o'g'li	
Raqamli transformatsiyaning O'zbekistonning investitsion jozibadorligiga ta'siri	790
Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li, Markabayeva Jansaya Aybek qizi	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ НА ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

Хомитов К. З.
профессор ТГЭУ

Халилова Л. Ш.
магистрант ТГЭУ

Аннотация: В данной исследовательской работе рассмотрены особенности международной практики оценки недвижимости, в частности, практика использования услуг по оценке стоимости недвижимости для принятия правильных выводов о росте стоимости недвижимости и принятия управленческих решений в развитых и развивающихся странах, таких как Великобритания, Италия, Франция и Германия, формы организации и контроля оценочной деятельности, международные стандарты оценки имущества и их применение в процессе оценки, применяемые принципы и методы оценки. Также на основе международного опыта оценки стоимости недвижимости в Республике Узбекистан разработаны предложения, рекомендации и выводы по дальнейшему совершенствованию механизмов деятельности по оценке стоимости недвижимости.

Ключевые слова: имущество, оценка имущества, объекты недвижимости, оценочная деятельность, оценка недвижимости, стандарты оценки имущества, принципы оценки, рыночная стоимость.

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishi xalqaro ko'chmas mulkni baholash amaliyotining xususiyatlarini, xususan, rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda ko'chmas mulk qiymatining o'sishi haqida to'g'ri xulosalar chiqarish va boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun ko'chmas mulkni baholash xizmatlaridan foydalanish amaliyotini o'rganadi. Buyuk Britaniya, Italiya, Frantsiya va Germaniya baholash faoliyatini tashkil etish va nazorat qilishni, mulkni baholashning xalqaro standartlarini va ularni baholash jarayonida qo'llashni, baholashning qo'llaniladigan tamoyillari va usullarini shakllantiradi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasida ko'chmas mulk qiymatini baholash bo'yicha xalqaro tajribadan kelib chiqib, ko'chmas mulk qiymatini baholash mexanizmlarini yanada takomillashtirish bo'yicha taklif, tavsiya va xulosalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: mulk, mulkni baholash, ko'chmas mulk, baholash faoliyati, ko'chmas mulkni baholash, mulkni baholash standartlari, baholash tamoyillari, bozor qiymati.

Abstract: This research paper examines the characteristics of international real estate valuation practices, in particular, the practice of using real estate valuation services to make sound judgments about real estate value growth in developed and developing countries and to make management decisions. will try Great Britain, Italy, France and Germany form the organization and control of appraisal activities, the international standards of property appraisal and their application in the appraisal process, the applied principles and methods of appraisal. Also, based on the international experience of real estate valuation in the Republic of Uzbekistan, proposals, recommendations and conclusions were developed on further improvement of real estate valuation mechanisms.

Key words: property, property valuation, real estate, valuation activities, real estate valuation, property valuation standards, valuation principles, market value.

ВВЕДЕНИЕ

С развитием свободной рыночной экономики в нашей стране стал возникать спрос на новых специалистов, необходимых для ее полноценного функционирования и выполнения своих функций. Это, в свою очередь, создало условия для появления современных профессий в нашей стране. Одной из таких профессий являются оценщики недвижимости. Простыми словами, деятельность оценщика – это экономическая деятельность, направленная на определение стоимости различных объектов имущества. На сегодняшний день, оценочные услуги по востребованности и важности наряду с такими услугами как юридические, консалтинговые, банковские, финансовые, страховые и лизинговые услуги.

Процесс развития оценочных услуг как самостоятельный вид деятельности в Узбекистане связано с начальными этапами приватизации государственных объектов. С развитием приватизации, появлением национального фондового рынка, развитием системы страхования и началом кредитования коммерческими банками под залог, увеличился спрос на вид услуг, определяющих рыночную стоимость имущества, то есть, на оценочные услуги. В данном исследовании рассматриваются вопросы наиболее распространенного вида оценочной деятельности - оценки недвижимости, в частности оценки коммерческой недвижимости.

Недвижимость является основой личной жизни граждан и служит незаменимой основой хозяйственной деятельности и развития предприятий и организаций всех видов собственности. Создание мультилистинговой системы рынка недвижимости является логическим продолжением существующих научно-технологических резервов, обеспечивающих экономический рост и социальное развитие Новой Республики Узбекистан.

Сегодня в Узбекистане, на новом этапе экономического развития страны, особое внимание уделяется осуществлению глубоких структурных изменений в отраслях экономики, широкому внедрению современных информационно-коммуникационных технологий и активному развитию цифровой экономики.

В настоящее время процессы цифровизации отраслей экономики не обошли стороной и рынок недвижимости. В частности, в указе Президента Республики Узбекистан “Об утверждении стратегии “Цифровой Узбекистан – 2030” и мерах по ее эффективной реализации” от 5 октября 2020 года RF-6079 ^[1] говорится, что “цифровой Узбекистан – В рамках Стратегии “2030” на 2020-2022 годы утверждена программа цифровой трансформации сфер экономического развития, финансово-банковской системы, управления государственными активами, развития конкуренции, поддержки предпринимательства и сокращения бедности, согласно которой предусматривается разработка единой информационной системы рынка недвижимости в рамках направления внедрения информационных систем и программных продуктов в В связи с этим вопросы цифровизации рынка недвижимости путем создания и внедрения единой информационной системы рынка недвижимости в нашей стране приобретают особую актуальность.

Преимущество в том, что в результате создания единственной информационной базы рынка недвижимости, в Узбекистане процессы оценки стоимости объектов недвижимости становятся проще и прозрачнее.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Научно-методологические основы и практические вопросы темы от зарубежных экономистов-ученых Дж. Фридман, Ник. Ордуэй, Джозеф К. Эккерта, Генри С. Широ освещены в научных исследованиях Харрисона ^[2; 3; 4]. Грибовский С.В., Касьяненко Т.Г., Махавикова Г.А., Есипов В.Е., Мирзажанов С.К. входят в число ученых стран СНГ, изучивших проблемные аспекты и актуальность темы и цитировавших их в своих научных изысканиях и исследованиях. и Иванова Е.Н., Львов Д.С., Медведева О.Е. мы можем перечислить такие, как ^[5; 6; 7]. Также рассмотрены теоретические основы, методические и практические вопросы оценки стоимости объектов недвижимости в Узбекистане Абдурахманов И.Ю., Ёдгоров В.Ю., Шохазамий Ш.Ш., Абдукаримова Д.Р., Хомитов К.З. и другие ^[8; 9; 10; 11; 12] изучены и развиты.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования объекты недвижимости изучены и проанализированы работы зарубежных и отечественных ученых относительно особенностей международной практики по оценке стоимости, их роль в экономике. В статье использованы такие методы, как теоретическое наблюдение, системный подход, наблюдение, обобщение, анализ и синтез, а также сформулированы выводы по вопросам оценки недвижимости и предложения их решениям.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Прежде всего, поговорим о самой недвижимости. Недвижимость играет особую роль в экономической и социально-материальной жизни общества, выступает важным экономическим ресурсом и формирует среду жизнедеятельности человека. Согласно Гражданскому кодексу Республика Узбекистан, под недвижимым имуществом понимается имущество, которое нельзя переместить из одного места в другое без ущерба для его целостности и назначения. Одной из ее особенностей является то, что недвижимость обязательно должна связана с землей: она расположена на поверхности земли (здания и сооружения, многолетние деревья) или в ее недрах (полезные ископаемые, водные ресурсы и т. д.). Даже сами земельные участки считаются недвижимостью. Рынок недвижимости, как отдельный субъект свободных рыночных отношений, считается одним из важных направлений формирования экономической системы в нашей Республике. Важные процессы, такие как управление реформами в секторах экономики, развитие производственных мощностей и модернизация секторов экономики, основаны на активном участии рынка недвижимости.

Современные экономисты полагают, что рынок недвижимости можно разделить на три большие группы – рынки жилой, коммерческой и промышленной недвижимости (рис.1).

Рисунок 1: Структурная структура рынка недвижимости ^[13]

К жилой недвижимости относятся частные квартиры, дворы и строящиеся жилые объекты. Коммерческая недвижимость – офисные здания, склады и торговые помещения; а промышленная недвижимость включает заводы, шахты и фермы. Ниже мы рассмотрим опыт мира и Узбекистана в оценке коммерческой недвижимости.

Оценка коммерческой недвижимости – это упорядоченный, объективный процесс определения денежной стоимости недвижимости с учетом фактического и потенциального дохода, который она может принести на рынке в данной области в данный момент времени. Рыночные условия являются особенностью процесса оценки. То есть оценка коммерческой недвижимости не ограничивается учетом лишь одного фактора приносящей доход недвижимости, она учитывает всю совокупность рыночных факторов: фактор времени, фактор риска, конъюнктуру рынка, уровень конкуренции, экономические характеристики оцениваемого объекта, а также микро- и макроэкономические факторы.

Подходы и методы, используемые оценщиком, определяются особенностями процесса оценки, а также экономическими характеристиками объекта оценки. При определении стоимости объекта недвижимости доходным подходом требуется найти текущую стоимость дохода, который можно получить в будущем, владея этим имуществом.

Поэтому внешние факторы, влияющие на формирование рыночной стоимости коммерческой недвижимости, их анализ проводится на начальном этапе оценочных работ, а результаты отражаются в соответствующих разделах отчета об оценке (рис. 2).

Вышеуказанные факторы влияют на тенденции рынка недвижимости, формируют его динамику и отражаются на стоимости недвижимости. Как утверждают международные финансисты экономические факторы, такие как рост ВВП, уровень занятости и инфляция, оказывают прямое влияние на спрос и предложение на недвижимость ^[14]. Кроме того, демографические изменения, в том числе рост населения, внутренняя и внешняя миграция также могут повлиять на цены на недвижимость ^[15]. Еще одним таким фактором являются процентные ставки. Изменения процентных ставок влияют на стоимость кредитов (ссуд, займов) на недвижимость, что, в свою очередь, может изменить как покупательную способность клиентов, так и решения инвесторов ^[16]. Факторы, связанные с государственной политикой, такие

как налоговые льготы и развитие инфраструктуры, могут создавать возможности или ограничения для рынка недвижимости ^[17].

Рисунок 2: Ключевые факторы, влияющие при оценке коммерческой недвижимости*

*Источник: разработан авторами.

Вышеуказанные факторы могут влиять на четыре элемента стоимости собственности – спрос, полезность, конкурентоспособность, юридическую свободу собственности.

Обычно под коммерческой недвижимостью с экономической и юридической точки зрения понимают объекты, направленные на получение материальной прибыли, используемой в бизнес-процессах, иными словами, недвижимость сама по себе является доходным объектом. Их нельзя использовать в жилых целях или в целях технического обслуживания. По объекту оценки коммерческая недвижимость разделяется на такие группы, как недвижимость, приносящая прямой доход, и недвижимость, приносящая косвенный доход, то есть недвижимость, создающая условия для получения материальной выгоды (рис.3).

Рисунок 3: Группы коммерческой недвижимости по объектам оценки*

*Источник: разработанные авторами

Подходы к оценке коммерческой недвижимости в рамках законодательства Узбекистана первоначально осуществлялись по стандартам “Национальной системы оценки имущества Республики Узбекистан” согласно Положению ^[18], утвержденному в 2001 году. Позже, 4 июня 2020 года, был зарегистрирован Единый национальный стандарт оценки Республики Узбекистан, а 28 декабря 2023 года зарегистрирована новая редакция этого стандарта. Подходы к оценке коммерческой недвижимости основаны в VII разделе новой редакции Единого национального стандарта оценки (НСО №6 “Подходы и методы оценки”) ^[19].

Ниже мы рассмотрим зарубежную практику оценки рыночной стоимости объектов коммерческой недвижимости, ее особенности и методические подходы.

В частности, требования к отчетам об оценке и сертификатам оценки в Великобритании устанавливает RICS. Отчет должен содержать все необходимые данные и расчеты, сделанные при определении реальной рыночной стоимости имущества. Данные и показатели по коммерческой недвижимости в этой стране также немного отличаются. Например, английские маркетологи при анализе рынка коммерческой недвижимости используют показатель “текущие свободные площади”, то есть изучают спрос на конкретные пустующие здания, а не на всю коммерческую недвижимость, имеющуюся на рынке ^[20].

В Италии стоимость недвижимости строго контролируется правительством, и оценщики не могут отступать от установленных специальными законами. В этой стране система оценки недвижимости неразрывно связана с городским планированием и общественными работами и отражена в актах, получивших название “Мерлони”. Специфика законодательства заключается в том, что для того, чтобы покупатель мог получить право на владения недвижимостью, оценочная стоимость должна давать возможность подрядчику на покрытие части или всех затрат потраченных на строительство данной недвижимости. Правильно определенная оценочная стоимость включает в себя как рыночную стоимость, так и будущие налоги, подлежащие уплате.

Во Франции результаты оценки представляются в виде отчета, который включает в себя допущения и условия, описание местоположения объекта, анализ рынка, качественную и количественную оценку, а также состав правил оценки. В следующих случаях оценщик вправе дать также экспертное заключение:

- проверка актуальности подготовленного отчета, проведение промежуточной оценки;
- проверка отчета об оценке имущества;
- проведение аудита недвижимости.

Оценка коммерческой недвижимости во Франции в основном проводится для следующих целей:

- для бухгалтерской отчетности компаний на фондовой бирже;
- предоставление займов и кредитов под залог;
- платить налог на имущество;
- при конфискации имущества, направляемых на уплату налогов и обязательных платежей.

Целями оценки коммерческой недвижимости в Германии являются:

- определение бухгалтерской стоимости;
- заключать сделки/договоров;
- выдавать ипотечные кредиты;
- по наследству и налогообложению;
- оценить портфели недвижимости.

Оценка коммерческой недвижимости в Германии в первую очередь регулируется Baugesetzbuch – кодексом городского планирования Германии. В этот документ включены градостроительные рекомендации, которые напрямую влияют на расположение коммерческой недвижимости в городе. В Германии оценка является важнейшим инструментом государственной социально ориентированной градостроительной политики ^[21]. Следующим документом, имеющим юридическое значение, является WertR – 2006 – основные директивы (рекомендации) по оценочной деятельности. Документ содержит описание всех доступных методов и справок по оценке недвижимости, в том числе: правила определения площади зданий, нормативы оценки восстановительной стоимости (NHK-2000), ставки дисконтирования и капитализации, таблицы расчета физического износа зданий и т.д.

В нашей стране основной проблемой, с которой сталкиваются оценщики при оценке недвижимости, является отсутствие необходимой информации. То есть информация о реальных сделках закрыта, а информация, представленная в источниках, недостоверна, информация о объектах-аналогах представлена не полностью, аналитическая информация публикуется в небольших количествах – все перечисленное может быть примером этого. В Германии эта проблема полностью устранена за счет создания прозрачной и понятной правовой базы и деятельности экспертной комиссии. Кроме того, тот факт, что отчеты Немецкой ассоциации риэлторов находятся в свободном доступе для оценщиков страны, что в свою очередь не позволяет возникать проблеме связанного с нехватки информации.

Коммерческая недвижимость оценивается как в международной практике, так и в практике Узбекистана по 3 подходам: сравнительному, доходному и затратному. Но методы, используемые в этих подходах, несколько различаются.

Следует отметить, что одним из важнейших факторов определения рыночной стоимости коммерческой недвижимости в нашей стране является ее местоположение. В мировой практике главным приоритетом является его рентабельность. Доходный подход к оценке коммерческой недвижимости предполагает прогнозную оценку дохода, потенциально генерируемого этим объектом в течение периода эксплуатации.

В зарубежной практике также существуют инновационные методы оценки коммерческой недвижимости, в том числе: ANN, метод гедонической оценки, методы пространственного анализа, методы, использующие нечеткую логику и ARIMA [22]. С помощью данных инновационных методов срок оценки сокращается с дней до минут, а ее качество повышается.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение можно отметить, что анализ зарубежного опыта оценки коммерческой недвижимости показал, что правовая основа оценки должна не только иметь четкую и прозрачную структуру, но и обеспечивать достаточную и достоверную информацию. Кроме того, ускорение создания единой информационной базы рынка недвижимости, в нашей стране создаст прочную основу для регулирования оценочной деятельности и обеспечит прозрачность рынка недвижимости.

Разнообразие подходов и методов оценки недвижимости и их разумное применение повышает уровень точности и достоверности оценки недвижимости, снижает уровень субъективизма и тем самым повышает уровень справедливости.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан №ПФ-6079 от 5 октября 2020 года об утверждении стратегии "Цифровой Узбекистан – 2030" и мер по ее эффективной реализации.
2. Дж. Фридман, Ник. Ордуей. Анализ и оценка принятия дохода доходности. - М: Дело ЛТД, 1995.
3. Организация оценок и налогообложения недвижимости. Под общей редакцией Джозеф К. Эккерта. V 2x tomax. – М.: ИздательствоРОО, 1997.
4. Генри С. Харрисон. Оценка недвижимости: Три. пособие / Пер. Английский - М.: РИО Мособлупрполиграфиздат. 1994.
5. Грибовский С.В. Методология является коммерческим средством. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998.
6. Касьяненко Т.Г., Махавикова Г.А., Есипов В.Е., Мирзажанов С.К. Оценка недвижимости: учебное пособие.– М.: КНОРУС, 2010.- 752 с.
7. Оценка стоимости недвижимости. Грибовский С.В., Иванова Е.Н., Львов Д.С., Медведева О.Е. – М.: ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003. – 704 с.
8. Абдурахманов И.Ю. Оценка недвижимости: введение и практика оценки стоимости зданий и сооружений. -Т.: "НОРМА", 2011. -448.
9. Ёдгоров В.У., Мирджалилова Д.Ш. Организация и управление использованием недвижимого имущества. – Т.: ТАКИ, 2014. – 200 с.
10. Шохазами Ш.Ш. Теоретические основы собственности, стоимости и цены. Учебник. – Т.: "Экономика-Финансы", 2018. – 492 с.
11. Абдикаримова Д. Р. Пути совершенствования практики оценки залога по банковским кредитам: Док. фил. по экон. наука. (PhD) ... дисс. автореф. – Т., 2018. – 60 с.
12. Хомитов К.З. Оценка недвижимости. Учебник. – Т.: "Экономика-Финансы", 2019. – 572 с.
13. Кембриджский словарь делового английского языка, 2021 г. <https://www.spotblue.com/wiki/real-estate-market/>
14. Colliers International (2021) Обзор мирового рынка недвижимости.
15. RICS (2019) Демографические изменения и недвижимость. Доступны на: <https://www.rics.org/globalassets/rics-website/media/knowledge/research/insights/demographic-change-and-real-estate.pdf>
16. Всемирный банк (2020 г.) Перспективы мировой экономики. Доступны на: <https://www.worldbank.org/en/publication/global-Economic-prospects>
17. Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), 2018.
18. Положение "О порядке экспроприации и приватизации государственного имущества" (утверждено на основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 января 2001 года № 119).
19. <https://lex.uz/uz/docs/6720235> Приказ № 3487 Директора Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан.
20. Аналитика и исследования рынков. Компания PPG: <http://rrg.ru/analytic.2019>.
21. IMX – Индекс недвижимости от Immobilien Scout 24: http://api.immobilienscout24.com/content/dam/is24/documents/ibw/IMX/2018/imx_September18.pdf.
22. Назырова Д.Р. "Российский и зарубежный опыт оценки рыночной стоимости коммерческой недвижимости". // VIII международная научно-практическая конференция "Современные тенденции и инновации в науке и производстве" 03-04 апреля 2019. Стр. 277-1-277-8.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.